

Интерактивные Методы Обучения И Их Эффективность В Начальном Образовании

Курбаниёзова Мардона Файзуллаевна

Термезский университет экономики и сервиса

Студент направление «Начальное образование»

Тел:+998886600754 электронная почта: qurbaniyozovamardona@gmail.com

Аннотация: В статье анализируется важность интерактивных методов обучения в начальном образовании, их влияние на процесс обучения учащихся и их эффективность. Описаны интерактивные методы, то есть методы, направленные на обеспечение активного участия студентов, а также положительное влияние интерактивных методов на мотивацию студентов и их способности к самоуправлению.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, начальное образование, мотивация, групповая работа, эффективность обучения, самоуправление, творческое мышление, критическое мышление.

INTRODUCTION

В настоящее время возрастает интерес к использованию инновационных технологий и интерактивных методов в образовательном процессе. Использование таких методов, с одной стороны, повышает эффективность и результативность обучения, а с другой — повышает мотивацию студентов к обучению. Инновация означает создание чего-то нового. Поэтому инновацией называют использование формы работы, направленной на повышение эффективности образовательного процесса, не по тем же шаблонам, что в традиционном образовании, а на основе инноваций. Опора на педагогические технологии в образовании и стремление к инновациям, а также использование различных интерактивных методов, направленных на активизацию учащихся, помогает эффективно достигать цели образования. Различные методики и дидактические игры развивают творческие способности у детей. Прежде всего, важно применять на уроке правильный и разумный метод, соответствующий теме.

Методы обучения — совокупность приемов организации учебно-познавательной деятельности учащихся и педагогической работы учителя по решению различных дидактических задач, направленных на усвоение изучаемого материала. Методы обучения изначально возникают в сознании учителя как общий проект деятельности в определенной области. Данный проект реализуется как совокупность конкретных действий, практик или методов, направленных на взаимодействие деятельности учителя и ученика, преподавания и обучения. Метод не может быть выражен в других формах, поэтому метод обучения в целом выражает дидактическую модель деятельности. В дидактике также широко используется термин «методы обучения».

Под методом обучения понимается совместная деятельность педагога и учащихся в образовательном процессе, направленная на достижение поставленной цели. Методы обучения определяют деятельность преподавателя и студента в образовательном

процессе, то, как должен быть организован и проведен учебный процесс. Метод обучения — это компонент или отдельный аспект метода обучения. Методы и способы взаимосвязаны. Метод и способ взаимосвязаны как целое и часть. Методы решают лишь часть педагогической или образовательной задачи.

Некоторые преподаватели также используют понятие «стиль» вместо понятия «метод». Однако понятие «стиль» не может в полной мере отразить суть термина «метод». Потому что стиль имеет более личностное (в данном случае он выражает уникальность преподавателя) описание и не может служить способом достижения конкретной цели.

Начальное образование — это этап, на котором дети приобретают базовые знания и навыки, и эффективные методы обучения имеют решающее значение. Интерактивные методы повышают вовлеченность студентов, поощряют независимое мышление и помогают студентам усваивать материал более глубоко, чем при традиционных подходах.

Интерактивное обучение — это процесс получения знаний, основанный на постоянном общении преподавателя и учащихся, что повышает активность учащихся и делает их центром процесса обучения.

Основными особенностями интерактивных методов являются:

- Активное участие учащихся в уроке;
- Развитие навыков самостоятельного мышления и логического анализа;
- Обучение на основе групповой и командной работы;
- Дальнейшее укрепление знаний путем взаимного обмена идеями.

2. Интерактивные методы, используемые в начальном образовании.

Поскольку учащиеся начальных классов еще не готовы к абстрактному мышлению, при

выборе интерактивных методов важно обращать внимание на их возраст и интересы.

1. Мозговой штурм. Используя этот метод, учащиеся свободно выражают свои мысли по заданной проблеме или теме. Любые их предложения будут учтены и обсуждены позднее. Эффективность:

Развивает мыслительные навыки учащихся;

Развивает творческий подход к решению проблем;

Участники учатся прислушиваться к мнению друг друга.

2. Метод «Кластер»

Учитель записывает на доске основные понятия темы и отображает их в виде кластеров со связанными с ними подпонятиями. Эффективность:

Позволяет учащимся увидеть тему в визуальном формате;

Помогает понять основную идею и связи между понятиями;

Это поможет вам лучше запомнить новые знания.

3. «Ролевая игра». При этом методе учащиеся делают тему урока более наглядной и понятной, играя различные роли. Например, с помощью игры «Торговля Раста» дети могут научиться торговле и счету. Эффективность:

Развивает коммуникативные навыки учащихся;

Помогает понять различные ситуации в общественной жизни;

Это облегчает запоминание и применение знаний на практике.

4. Метод «INSERT» (отметка). В этом методе учащиеся используют определенные символы при чтении текста, чтобы выделить области, которые они понимают или не понимают.

Эффективность:

Развивает навыки самостоятельного чтения и мышления;

Помогает студентам анализировать свои знания;

Он учит вас выделять важные идеи в прочитанном тексте.

Использование интерактивных методов в начальном образовании повышает вовлеченность учащихся и приносит пользу по следующим причинам:

Более эффективное усвоение знаний – учащиеся закрепляют свое понимание темы с помощью практических занятий.

Развитие творческого и критического мышления. Учащиеся учатся свободно выражать свои идеи и творчески подходить к решению проблем.

Формирование навыков командной работы. В результате работы в группе учащиеся учатся сотрудничать друг с другом и отстаивать свое мнение.

Создание интересного урока. Учащиеся проявляют интерес к уроку с помощью игр и интерактивных занятий.

Развитие речевых и коммуникативных навыков учащихся. Укрепляется процесс общения, учащиеся учатся ясно и правильно выражать свои мысли.

В настоящее время обучение учащихся начальной школы проводится по таким методикам, как «Vin Diagram», «Sinquein», «Boomerang», «Energizer» и «4 Format».

Метод «диаграммы Венна». Его используют, чтобы научиться сравнивать и сопоставлять две или более вещей. Диаграмма Венна — это метод, используемый для сравнения и сопоставления двух или более вещей, событий, людей и концепций. Этот метод обычно используется в изучении языка и математики. Эта простая графика помогает учащимся понять, как две вещи могут быть

разными и одинаковыми одновременно. В этом случае часто рисуют два круга, слегка перекрывающих друг друга, окрашенных в три разных цвета. Например: $5+5=10$, где добавленная 5 — красный цвет, вторая добавленная 5 — желтый цвет, а сумма — зеленый цвет.

Метод «Бумеранг». Данный метод позволяет учащимся работать с различной литературой и текстами во время занятий и вне их, запоминать изученный материал, пересказывать его, свободно выражать свои мысли, усваивать большой объем информации за короткое время, а также дает возможность учителю оценивать всех учащихся в ходе урока. Целью данного метода является обеспечение того, чтобы учащиеся усвоили материалы, выдаваемые им индивидуально и в группах в процессе обучения, и чтобы каждый учащийся имел собственную оценку уровня усвоения текстов в раздаточных материалах путем обсуждения и различных вопросов. В ходе этого занятия детям будут предложены вопросы по темам, рассмотренным в течение недели. Это помогает учащимся закрепить и запомнить ранее изученные уроки.

На современном языке эти методы также называют интерактивными или диалоговыми методами. Интерактивные методы — это методы, которые активизируют учащихся и поощряют самостоятельное мышление, помещая учащегося в центр процесса обучения. При использовании этих методов педагог поощряет учащегося к активному участию. Обучающийся принимает активное участие на протяжении всего процесса. Преимущества подхода, ориентированного на обучающегося, включают в себя:

- повышение образовательной эффективности обучения;
- высокий уровень мотивации студентов;

- учет ранее полученных знаний;
- адаптация интенсивности обучения к потребностям обучающегося;
- поддержка инициативы и ответственности обучающегося;
- обучение на практике;
- создание условий для двусторонней обратной связи.

В основе многогранной и сложной работы учителя лежат такие важные задачи, как воспитание у подрастающего поколения вежливости и этичности, вооружение их знаниями. Реализация этих целей зависит от многообразной деятельности учителя: обучения детей, организации, проведения воспитательной работы вне школы и класса, проведения педагогической пропаганды среди родителей и т. д. Все это требует от учителя глубоких знаний, любви к своему делу и любви к детям.

В заключение следует отметить, что использование интерактивных методов обучения в начальном образовании является одним из важных условий повышения эффективности образования. Такие методы повышают интерес учащихся и побуждают их активно участвовать в процессе урока. Интерактивные методы также развивают у учащихся самостоятельное мышление, творческий подход и социальные навыки. Поэтому важно широко применять эти подходы в современном образовании.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H. 2015: 81. International scientific-practical conference on the topic of "Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages"

2. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. - T.: O'qituvchi, 2004. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob /

3. Met. qo'll. U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Inog'omova. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2012. - 193 b.

3.Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Qarshi.: Nasaf, 2000.

4.Ro'ziyeva D., Usmonboyeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi / Met.qo'll. - T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013. - 115 b.

5. Musurmonov R. Ta'lim faoliyati sharoitida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi nizolarning oldini olish - ta'lim samaralidorligi omili. Academic research in educational sciences volume 2 | issue 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723

6.Ismoilova D.M. Zamonaviy didaktik yondashuvlar asosida umumiy o'rta ta'lim maktablari ta'lim mazmunini prognostika qilish. Xalq ta'limi" jurnali T.:2020 yil №5

7.Sh.S. Shoyimova, M.K. Xoshimova, Sh.R. Mirzayeva, M.M.Qo'ziboyeva "Ta'lim texnologiyalari" Toshkent-2020.

8.O.U. AVLAYEV, S.JO'RAYEAV, S.P.MIRZAYEVA "TA'LIM METODLARI" O'QUV USLUBIY QO'LLANMA, „NAVRO'Z" NASHRIYOTI, TOSHKENT – 2017.